

OS DESAFIOS E AS POSSIBILIDADES DO USO DAS FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS NO CONTEXTO EDUCATIVO

 DOI: 10.5281/zenodo.14374734

Claudia de Farias Rosa

Professora

INTRODUÇÃO

A inovação tecnológica está presente no cotidiano de alunos e professores, proporcionando o uso de modernos recursos didáticos na escola, e com isso promovendo melhorias no processo de ensino e aprendizagem. O avanço das tecnologias de informação possibilitou a criação de ferramentas que podem ser utilizadas pelos professores em sala de aula, o que permite maior disponibilidade de informação e recursos para o educando, tornando o processo educativo mais dinâmico, eficiente e inovador.

Nesse sentido, o uso das ferramentas tecnológicas na educação deve ser visto sob a ótica de uma nova metodologia de ensino, possibilitando a interação digital dos educandos com os conteúdos, isto é, o aluno passa a interagir com diversas ferramentas que o possibilitam a utilizar os seus esquemas mentais a partir do uso racional e mediado da informação.

A tecnologia educacional é um novo instrumento de trabalho que pode propalar na sociedade e principalmente no âmbito escolar, a importância da interação, da pesquisa e da informação tecnológica em todo meio social. O papel do pedagogo é fundamental no processo de construção do saber tecnológico, cognitivo, comportamental, comunicativo, formal, social, ético, moral, funcional e humanístico. A formação tecnológica não pode ser transmitida de forma vazia ou nula. Todo planejamento feito pelo educador deve ser construído de forma coerente, visando à formação de um homem capaz de ser crítico e pesquisador.

Segundo Grinspun (2001), o conceito de educação dentro de um paradigma da modernidade ou pós-modernidade e, portanto, uma educação que esteja

consoante com o seu tempo, partindo-se do pressuposto que a tecnologia já faz parte desta modernidade. O que se observa nesta modernidade é que a construção do conhecimento tem como base a razão subjetiva, isto é, a construção parte do próprio indivíduo pela sua natureza sensível e racional.

Segundo Brito (2008): o ser humano, ao longo de seu desenvolvimento, produz conhecimento e sistematiza-o, modificando-se e alterando aquilo que é necessário à sua sobrevivência. O ser humano, ou seja, o seu conhecimento nas suas diferentes formas-senso comum, científico, filosófico etc. – está entrelaçado numa rede de concepções de mundo e vida.

Ainda segundo Brito (2008), O homem usa o conhecimento do senso comum e a ciência para compreender o mundo, para viver melhor, para sobreviver. [...] insatisfeito com os argumentos que o senso comum cria para explicar os fenômenos da natureza [...] ele estrutura a ciência num saber metódico e rigoroso [...] sistematicamente organizado e suscetível de ser transmitido por meio de um processo pedagógico. O desenvolvimento da ciência associou-se ao desenvolvimento tecnológico. [...] afinal a tecnologia é a aplicação do conhecimento científico para obter um resultado prático.

Ciência e tecnologia interferem de forma marcante nos rumos das sociedades, e a educação se vê no mínimo pressionada a reestruturar-se num processo inovador na formação de um ser humano universal. Entendemos que o profissional competente deve não apenas saber manipular as ferramentas tecnológicas, mas incluir sempre em suas reflexões e ações didáticas a consciência de seu papel em uma sociedade tecnológica. (BRITO, 2008, p. 9).

A ciência, a tecnologia, e a educação sempre andaram juntas. A ciência sendo um conjunto de resultados obtidos a partir de pesquisas, experimentos, não pode deixar que existisse uma dicotomia entre tecnologia e educação. A tecnologia, por exemplo, é um conjunto de conhecimentos e princípios que dá suplemento a Ciência na busca de resultados. Sabendo da importância destas, não podemos deixar de lado a educação, que por sua vez tem uma parcela significativa no processo de construção do conhecimento.

As tecnologias educacionais podem contribuir e agregar valor às pessoas, independentemente da idade, escolaridade ou classe e, sendo utilizada da forma correta, pode ser positiva e fazer a diferença, mas percebe-se que é algo ainda muito distante da realidade e do dia-a-dia da maioria das pessoas. Inclusive no meio escolar.

Para KENSKI (2003), as mídias há muito tempo abdicaram de suas características de mero suporte tecnológico para criar lógicas próprias, formas particulares de comunicar-se com as capacidades emocionais, cognitivas e intuitivas das pessoas. Isso tudo concede a elas um status que vai além do suporte: passaram a interferir nas relações sociais e na aquisição do conhecimento, fornecendo elementos para o surgimento de novas culturas e modelos de sociedade.

Compreende-se a aprendizagem como um fator social. Como afirma Vygotsky, (2001) primeiro somos sociais para depois no individualizarmos. Desta forma, a aprendizagem se dá pelo contato que temos com o outro e com o mundo que nos cerca, por meio de signos e instrumentos. Enquanto sujeitos sociais, nossa posição em relação a esse processo, se faz um divisor de águas.

As informações que define nosso potencial social e cultural e determina até mesmo, a inclusão ou exclusão social, com base na capacidade de usar as tecnologias da informação, como afirma Pérez Gómez (2015). Por isso a importância da tecnologia na sociedade no âmbito escolar nas series iniciais, onde as crianças vão ter informações do uso e das ferramentas tecnológicas desde o berçário, maternal, pré-escolar, sua entrada no âmbito educacional. "Computador e internet na sala de aula nas mãos de professores treinados formam um importante instrumento de ensino. Ter acesso à internet não é mais uma questão de aumentar a capacidade de raciocínio. Passou a ser vital. É como saber ler e escrever nos anos 50." (SCHWARTZ 1999 p.32).

De acordo com Moran:

As mudanças na educação dependem também dos alunos. Alunos curiosos e motivados facilitam enormemente o processo, estimulam as melhores qualidades do professor, tornam-se interlocutores lúcidos e parceiros de caminhada do professor-educador. Alunos motivados aprendem e ensinam, avançam mais, ajudam o professor a ajudá-los melhor. Alunos que provêm de famílias abertas, que

apoiam as mudanças, que estimulam afetivamente os filhos, que se envolvem ambientes culturalmente ricas, aprendem mais rapidamente, crescem mais confiantes e se tornam pessoas mais produtivas. (2000, p 17- 18)

O avanço das tecnologias de informação e comunicação pode ser o motivo que favoreceu para que as instituições de ensino e, em particular as formas de ensino-aprendizagem, não acompanhassem a evolução e disponibilidade tecnológica.

Utilização cada vez maior, das mídias digitais no ambiente acadêmico e corporativo como estratégia, com um público cada vez mais envolvido com a tecnologia, trazem para as instituições várias opções de recursos didáticos para lhes dar a oportunidade de responder às diferenças individuais e às múltiplas facetas da aprendizagem.

Há algum tempo as mídias digitais estão disponíveis para a utilização em vários locais, como: empresas, supermercados, em casa, em terminais de agência bancária, para compra de ingressos de shows, teatros e cinema e tantos outros. Provavelmente um dos locais em que menos se utiliza as mídias digitais seriam as escolas, principalmente pelos docentes no ensino-aprendizagem e no processo educacional.

Entretanto, de acordo com Daniel (2003, p. 54), “em todas as partes do mundo a tecnologia em evolução é a principal força que está transformando a sociedade”. Acredita-se que o uso das mídias digitais tem sido um grande desafio para muitos no ensino-aprendizagem, talvez porque ainda haja algumas questões e indagações que não foram respondidas como: Por que se devem usar as mídias digitais na educação? Como usá-la? Quais mídias utilizar? (DANIEL, 2003, p. 54).

Entretanto, a tecnologia não é dotada de perfeições quanto à suas vantagens e objetivos, e muitos autores começam a questionar se realmente a facilidade encontrada nos avanços tecnológicos na educação provocam grandes desvantagens, pontos negativos e manipulação nos relacionamentos interpessoais, comunicação e práticas de ensino dentro e fora da escola.

Por isso, Saviani (2007, p. 48) afirma que “considerando-se que a educação visa à promoção do homem, são as necessidades humanas que irão determinar os objetivos educacionais”. Sabe-se que a educação é a base fundamental do processo de desenvolvimento do ser humano, e isto já vem sendo discutindo ao longo dos anos, seja por educadores, acadêmicos, entre outros.

Neste contexto a educação enfrenta desafios, seja de reflexão no ensino-aprendizagem e na capacitação dos educadores, que são as pessoas que se esforçam para se adaptar ao uso das novas tecnologias, definidos como imigrantes digitais em Prensky (2001), e estão acostumados com outra didática e outras formas de ensino-aprendizagem.

Segundo Castells (1999, p. 21) “uma revolução tecnológica concentrada nas tecnologias da informação está remodelando a base material da sociedade em ritmo acelerado”.

Para Freitas e Almeida (2012, p. 32):

Dentro de uma nova pedagogia que acolha metodologias de ensino com o uso das TIC's, além da facilidade e da qualidade de informações que se tornam disponíveis e das inúmeras possibilidades de um processo de aprendizagem interativo/construtivo, espera-se contribuir para a autonomia intelectual do aluno. Ao adaptar-se ao uso das tecnologias, ela poderá buscar respostas às suas próprias inquietações, e essa busca incluindo-se aí a seleção e análise das informações, é uma das maiores contribuições que a aprendizagem pela tecnologia pode dar ao aluno.

Freitas e Almeida (2012, p. 32) também afirmam que, uma nova prática pedagógica deverá mostrar que a utilização das TIC's na escola precisa ser feita de maneira interativa e não apenas expositiva, ou seja, o aluno deve atuar sobre as tecnologias, interagindo, pesquisando, interpretando, refletindo, construindo e agregando conhecimentos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Trabalhar o assunto tecnologia, no âmbito educacional e social, é na verdade buscar dar respostas positivas ao uso deste instrumento educacional no ambiente da sala de aula. Devido às mudanças ocorridas na sociedade por decorrência deste assunto e muitos outros, os educadores de modo geral, devem buscar de forma concisa ampliar seus conhecimentos sobre estas novas tecnologias educacionais.

Com este estudo acerca de utilização da tecnologia na educação especial é possível chegar a algumas considerações. De acordo com Lutz (2014), as novas tecnologias, em especial na área da informática, estão cada vez mais presentes no cotidiano dos alunos, sendo que aqueles que não se adaptarem a essa realidade,

correm o risco de serem considerados analfabetos tecnológicos. Para evitar tal situação, as escolas, com a responsabilidade de preparar e desenvolver este aluno para atuar como cidadãos críticos e ativos na sociedade começam a observar a necessidade de seguir o ritmo do desenvolvimento tecnológico.

A inclusão digital de professores e alunos com deficiências, através de curso de capacitação para professores, o uso das tecnologias assertivas, de comunicação e da informação, nas aulas regulares e de apoio. Tudo isso, facilita o ensino aprendizagem dos alunos, a interação entre professor e aluno, inclusão deste ao sistema educacional, profissional e social. A inclusão não se limita a matriculá-los, mas dá apoio necessário para que esse se desenvolva ativamente, tanto cognitivamente, como na linguagem, na sua autonomia, habilidades, identidade e conhecimento contextualizado do mundo.

REFERÊNCIAS

BRITO Glaucia da Silva. Educação e Novas Tecnologias: um re-pensar. Curitiba: Ibpex, 2008. p. 22-30-32-45-101-103.

CASTELLS, M.; CARDOSO, G. DEBATE: A Sociedade em rede - Do conhecimento à ação política. 2005, Centro Cultura de Belém. Disponível em: <http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/a_sociedade_em_rede_-_do_conhecimento_a_acao_politica.pdf>. Acesso em: 15 mar. 2022.

DANIEL, J. Educação e tecnologia num mundo globalizado. Brasília: UNESCO, 2003

FREITAS, M. C. D., ALMEIDA, M. G. Docentes e discentes na sociedade da informação (A escola no Século XXI; v.2). Rio de Janeiro: Brasport, 2012

KENSKI, Vani Moreira. Tecnologias, ensino presencial e a distância. Campinas: Papirus, 2003. (Prática Pedagógica)

LUTZ, M. R.; Utilização de mídias digitais como metodologia de ensino-aprendizagem de matemática, PROJETO DE CURTA DURAÇÃO, Instituto Federal de Farroupilha, Campus Alegrete, 2014.

GRINSPUN, Mírian P. S. Zippin. Educação Tecnológica: desafios e perspectivas. 2. Ed. São Paulo; Cortez, 2001. p. 29-32.

PÉREZ GÓMEZ, Ángel I. Educação na Era Digital: A Escola Educativa. Tradução: Marisa Guedes. Porto Alegre: Penso, 2015.

SAVIANI, D. História das ideias pedagógicas no Brasil. Campinas, SP:
Autores Associados, 2007

SCHWARTZ, Christian. Janelas Para o Futuro. Veja Vida Digital, São Paulo, ano 32,
p.32, dez. 1999.

VYGOTSKY, L, S. A Construção do Pensamento e da Linguagem. Tradução Paulo
Bezerra, São Paulo/SP: Martins Fontes, 2001.